

УДК 330.338 (467).123.6

**РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН:
ПРОБЛЕМЫ, НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ****ECOTOURISM DEVELOPMENT IN KARAKALPAKSTAN:
CHALLENGES, NEW TRENDS AND PROSPECTS**

©Алимов А. К.

*Каракалпакский государственный университет им. Бердаха
г. Нукус, Узбекистан, atabek.alymov@mail.ru*

©Alimov A.

*Berdakh Karakalpak State University
Nukus, Uzbekistan, atabek.alymov@mail.ru*

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые теоретико–методологические вопросы развития экологического туризма в Республике Каракалпакстан. Приведены проблемы и пути их решения, дано оценка туристическому потенциалу Каракалпакстана, в том числе, анализируется новые направления развития экотуризма в регионе, роль Устюртского плато в развитии экотуризма республики.

В процессе работы были получены сведения, что в республике Каракалпакстан, как и во многих регионах Узбекистана, имеется очень большой потенциал не только для развития общего туризма, но и своеобразного экотуризма. Это связано с тем, что природно–территориальные экосистемы Каракалпакстана со своеобразной природой, присущей только ей растительным и природным миром, степями, озерными и водными бассейнами, побережьями Амударьи, заповедником Бадай Тукай, равнинами Устюрта, пустыней Кызылкум, горами Султан Увайстаг, возвышенностями Белтаг, отличается от других регионов.

В работе отмечается, что плато Устюрт, располагаясь на Великом шелковом пути было с древних времен торговым путем стратегического значения, являлось также единственным сухопутным путем между Каспием и Аралом. Ныне является территорией, связующей северо–западные ворота Узбекистана с востоком и западом. Расположенные на плато Устюрт автомагистральные и железные дороги, отвечающие мировым стандартам, являются артериями экономики Узбекистана.

Авторы делают вывод, что в будущем можно использовать плато Устюрт Каракалпакстана в качестве объекта экотуризма, так как для этого имеются все природные возможности. Поэтому необходимо разработать и осуществить адресные программы в данном направлении. В этих целях для привлечения туристов требуется не только активность местных предпринимателей, но и эффективная реклама в национальных и местных СМИ и Интернете.

Abstract. This article discusses some theoretical and methodological issues of the development of ecological tourism in the Republic of Karakalpakstan. Presents the problems and ways to solve them, given the tourism potential assessment of Karakalpakstan, including analyze new ecotourism destinations in the region, the role of the Ustyurt plateau in the Republic of ecotourism development.

In the process, information was obtained that in the Republic of Karakalpakstan, as in many regions of Uzbekistan, there is a very big tourist potential, not only for the development of a common tourism, but also a kind of ecotourism. Since spatial natural ecosystems Karakalpakstan with peculiar

nature inherent only to her vegetable and the natural world, steppes, lake and watershed, coastal Amudarya reserve Badai Tukai, plains Ustyurt, Kyzylkum desert, mountains Sultan Uvaystag, hills Beltag. It differs from the other regions.

The paper notes that the Ustyurt plateau being located on the Great Silk Road was a trade route of the ancient times of strategic importance, and was the only land route between the Caspian and Aral. Now it is the territory, linking the north-west gate of Uzbekistan to the east and west. Located on a plateau Ustyurt Avtomagistralnaya and railways that meet international standards, are the arteries of the economy of Uzbekistan.

In our opinion, in the future, you can use the Ustyurt Plateau in Karakalpakstan as the object of ecotourism and for this there are all natural features. It is therefore necessary to develop and implement targeted programs in this direction. For these purposes, to attract tourists need not only the activity of local businessmen, but also effective advertising in national and local media and on the Internet.

Ключевые слова: туризм, туристический потенциал, экотуризм, туристическая инфраструктура, транспортные услуги, заказник, заповедник, Устыуртское плато.

Keywords: tourism, tourism potential, ecotourism, tourism infrastructure, transport services, wildlife sanctuary, reserve, Ustyurt plateau.

Известно, что на сегодняшний день потребность в экологическом туризме по всему миру выше, чем когда-либо. Данная отрасль в качестве одного из видов отдыха становится самой развитой отраслью туризма.

Экотуризм является одним из видов деятельности многих государств мира. Это одна из форм активного отдыха, где человек не только восстанавливает свое здоровье, но и получает эстетическое наслаждение, наблюдая за флорой и фауной окружающей среды. В настоящее время целью экотуризма является рациональное использование природы в туристическом направлении — для обеспечения экологической безопасности будущего поколения и его стабильного развития. Для признания экологического туризма должны быть соблюдены следующие требования: оказываемая услуга должна быть экологически направленной, транспортная услуга туристов экологически чистой, питьевые и пищевые продукты должны быть экологически чистыми и полезными, в составе которых должны содержаться местные продукты, квалифицированные гиды должны сопровождать туристов в достопримечательные места.

По определению Всемирной туристической организации (ВТО) экотуризм в результате туристических походов в природные зоны обеспечивает охрану природы и повышает уровень жизни местного населения [1].

В Концепции развития экотуризма в Узбекистане под экотуризмом понимаются не только поездки в экзотические природные зоны, имеющие духовно-просветительские цели, но и совокупность взаимосвязанных комплексов по разрешению экологических вопросов посредством осуществления социально-экологических мер.

Исходя из обобщенных суждений ученых-экологов Узбекистана, экотуризм под духовно-просветительскими понятиями включает в себя путешествия экотуристов в экзотические природные зоны, их растительный и животный мир, исторические памятники, расположенные на данных территориях, археологические раскопки, геологические и палеонтологические остатки, которые считаются естественными комплексами.

В 2005 году о социально-экономическом развитии и перспективах Приаралья директором Нукусского филиала Международного фонда по спасению Арала было высказано следующее предложение: «Необходимо разработать на постоянной основе малые программы действий по развитию в удобных местах экотуризма, который имеет комплексные сервисные пункты, малые гостиницы, спортивные и охотничьи, а также рыболовные хозяйства» [2].

В Республике Каракалпакстан, как и во многих регионах Узбекистана, имеется очень большой потенциал не только для развития общего туризма, но и своеобразного экотуризма. Так как природно-территориальные экосистемы Каракалпакстана со своеобразной природой, присущей только ей растительным и природным миром, степями, озерными и водными бассейнами, побережьями Амударьи, заповедником Бадай Тукай, равнинами Устюрта, пустыней Кызылкум, горами Султан Увайстаг, возвышенностями Белтаг, отличается от других регионов.

Особенно в последние годы плато Устюрт, расположенное на северо-западе Каракалпакстана и в приграничных зонах с Казахстаном и Российской Федерацией, стало безводным пустынным местом земного шара между Каспийским и Аральским морем, где ведение сельского хозяйства не представляется возможным. Несмотря на такую сложную экологическую природу, на плато Устюрт можно встретить исторические памятники, возраст которых до сих пор остается загадкой для науки.

Плато Устюрт, располагаясь на Великом шелковом пути было с древних времен торговым путем стратегического значения, являлось также единственным сухопутным путем между Каспием и Аралом. Ныне является территорией, связующей северо-западные ворота Узбекистана с востоком и западом. Расположенные на плато Устюрт автомагистральные и железные дороги, отвечающие мировым стандартам, являются артериями нашей экономики.

Здесь проживали древние племена аранов. На просторах, начинающихся с берегов Аральского моря и заканчивающихся берегами Каспийского моря, именующиеся плато Устюрт, существуют остатки строений племен аранов. Они по-прежнему являются загадкой для науки. Длина крепости в среднем от 600 до 900 метров, ширина составляет 400–600 метров. Общая площадь более 18 гектаров. Они являются водными дамбами, где собирали талые и дождевые воды. Торговые караваны останавливались здесь, чтобы напиться воды [3].

Такие способы орошения и хранения воды до сих пор существуют у некоторых скотоводов Туркменистана [4].

Плато Устюрт считается равниной с высотой до 300 метров (средняя длина — 100–200 м.), где имеется ряд возвышенностей высотой до 292 м. (Актумсик, Карабайир) и несколько низменностей, среди которых самые крупные Барса-кельмес (–50 м) и Асеке-Аудан (–29 м). Равнина начинается с Аральского моря и заканчивается уступами на Амударьинской дельте. На юго-западе Устюрта расположена северная часть Сарыкамышской низменности.

Западная половина Устюрта лежит на территории Республики Казахстан, и каракалпакский Устюрт охватывает площадь в 70 тыс. км². Плато Устюрт отличается от окружающих равнин своей высотой. На каждой стороне Устюрта, и в низменностях, и на возвышенностях имеются прямые и очень крутые скалы и обрывы. Эти скалы в книгах называют «чинками». Плато Устюрт не уступает Американским или Канадским крутым холмам.

Устюрт пересекается с холмами и обрывами, впадинами и уступами, некоторые из которых выполняют функции дорог или тропинок. На юге Устюрта можно увидеть волнообразную холмистую степь Каплан, а на севере от нее, в центральной части Устюрта, — степь Карабаур, простирающуюся с северо-запада Устюрта на юго-восток. Именно там

находится самая высокая точка Устюрта. Через низменность Барса–кельмес проведена железная дорога Кунград–Макад.

На каракалпакском Устюрте можно встретить низменности различных размеров.

Низменность северного Устюрта — самая северная часть, простирается от северо-востока на юго-запад. В глубине низменности встречаются различные соленые и песчаные зоны. Из них пустыня Джарынкудук расположена на территории нашей республики.

Низменность Барса–кельмес — это центральная часть Устюрта. Общая площадь — 1000 км². В центре низменности расположены солевые залежи Барса–кельмес. Окраина этой территории по отношению к центру стоит выше на 40–50 м и имеет тарелкообразную форму. Самая глубокая точка Барсакельмес выше от уровня Аральского моря на 12–15 метров. В дождливые времена и в период таяния снегов в некоторых частях низменности образуются лужи различных размеров. Здесь имеются образованные с давних времен большие солевые запасы, которые могут использоваться людьми для питания и лечения.

Низменность Шакпакти — длина 6 км, ширина 3 км. Склоны очень крутые. Здесь наряду с песчаными возвышенностями много засоленных территорий. Здесь же работает газовое месторождение Шакпакти.

Низменность Асакеаудан — расположена на севере озера Сарыкамыш и как бы является его продолжением. Впадина занимает обширную площадь, а основа состоит из множества неравномерных засоленных мест. Высота основы составляет 40–50 м от уровня моря.

На плато Устюрт имеется около 600 видов растений, более 70 из которых являются лечебными и необходимым сырьем для фармацевтической промышленности. В Устюрте имеются пастбища, площадью 5,2 млн. гектаров. Здесь в течение 9 месяцев можно пасти 200 тысяч поголовья лошадей и крупнорогатого скота.

Фауна птиц в Устюрте также своеобразна. В различные периоды здесь можно встретить более 200 видов птиц и только 52 вида из них вьет гнезда.

На Устюрте фауна млекопитающих, точно так же, как и в степях: пегий путорак, тушканчик, тушканчик Северцова, кролик, а раньше здесь обитал даже гепард. Встречается и краснохвостый тушканчик.

Самой интересной достопримечательностью Устюрта для экотуризма являются скалы. Если посмотреть со стороны, они похожи на высокие горы и поэтому эта равнина привлекает внимание иностранных туристов. Кроме того, Устюртское плато очень удобно для проведения спортивных соревнований по моту и авторалли похожие на «Париж–Дакар».

За последние 30 лет сайгаки, являющиеся важным видом фауны Республики Узбекистан, сократились на 90% и поэтому внесены в Красную книгу Республики Узбекистан, а также в Красной список Международного союза по охране природы. Наряду с этим продолжают исчезать виды джейранов и редких хищных птиц. На плато Устюрт имеются места, где осуществляется традиционное размножение сайгаков. На плато имеется животный и растительный мир, приспособленный к суровым тяжелым климатическим условиям местности. Здесь существует более 700 видов растений и более 300 видов позвоночных животных. Каждая экспедиция является составляющей частью экосистемы. Пустынные и полупустынные экосистемы Устюрта нуждаются в охране.

Заказник «Сайгачий» был создан постановлением Совета Министров Республики Каракалпакстан от 29 ноября 1991 года за номером 311/12. Имеет площадь в 1 млн. га. Создан с целью сохранения популяции и охраны сайгаков на Устюрте. Для этого выделена площадь в 467 тысяч гектаров. Сайгак является антилопой и для всех доставляет удовольствие смотреть на него. Сайгак несколько похож на джейрана, однако на 75 см. выше его. Ножки короткие,

голова крупная, всегда смотрит вниз, имеет нос, напоминающий хобот. Каждый сайгак имеет вес до 50 кг. Самок относительно меньше, чем самцов. Сайгаки в Узбекистане в основном появляются в октябре–ноябре месяце. Они пасутся на Устюрте и на севере Кызылкума. В декабре месяце они размножаются. К маю обычно два, а иногда рождается один сайгак. Самки для вынашивания выбирают места, негодные для пастбищ. И по цвету этой местности трудно обнаружить их даже с нескольких метров. Как только молодые сайгаки встанут на ноги, стадо начинает покидать территорию республики и перебираются на север и восток. Осенью они возвращаются. Питаются травами и полынью. Обитают стадами и поэтому невозможно встретить сайгаков отдельно. Стадо состоит из нескольких десятков или тысяч сайгаков, но в основном встречаются стада из 30–40 сайгаков. Осенью после единоборств каждый самец образует стадо из 5–10 самок. Во время борьбы слабые сайгаки погибают. Скорость бега сайгаков — 70 км в час, и поэтому у них почти нет «врагов». Они переплывают реку Сырдарью. Однако слабые и больные сайгаки станут добычей волков.

Для сохранения биологической разнообразности заказника «Сайгачий» принято постановление правительства о реорганизации его в качестве комплексно–ландшафтного заказника. На Казахской части плато Устюрт в мае месяце 2015 года началось массовое исчезновение сайгаков. Если в 2014 году в Казахстане было 256,7 тысяч сайгаков, то в мае–июне 2015 года вымерло 132 тысяч [5].

Озеро Судочье. Расположено на юге и юго-востоке от Сибири и Тундры, в местах возвращения обратно трансконтинентальных миграцион-ных птиц из западной Азии.

В 1991 году здесь по постановлению Совета министров Республики Каракалпакстан был создан государственный орнитологический заказник Судочье.

Самый большой водный бассейн озеро Судочье расположено на юго–западе города Муйнак, на востоке Устюрта и на северо–западе Кунградского района. В 1950 году площадь его равнялась 40 тыс. га. Считается очень красивым местом в мире по географическому расположению и природному виду. Каждый год здесь ловили около 15–20 тыс. центнеров рыбы. Так как вода здесь пресная, можно разводить ондатру. Местное население называет это озеро «Озером пресной воды, т. е «суви души кул». Переселившиеся в Муйнак и Кунград в 19 веке русские не могли произносить слово «суви души» поэтому говорили «суви душе» т. е. «судочье». В начале 20 века длина озера составляла 130–135 км., ширина 16–42 км, глубина от 0,6 до 3 м.

Каждый год во время миграции в Судочье около 8–10 млн птиц, принадлежащих к разным группам, останавливаются для отдыха и питания. На озере Судочье и откосах Устюрта встречаются около 187 видов птиц, принадлежащих к 44 семьям. Здесь, в основном, выют гнезда лебеди, дикие гуси, корабай, утки, чагалай, кулики и птицы, обитающие в других водных экосистемах.

На конференции, проведенной в городе Нукусе 11 января 1999 года, главы государств Центральной Азии приняли программу «Конкретных действий по улучшению экологической и социальной обстановки в бассейне Аральского моря». На основе этого осуществляемый проект «О создании малых озер в дельтах Амударьи» сыграло важное значение в перспективе Судочье. Ныне общая площадь Судочье составляет 40 тыс. гектаров. Увеличивается численность рыб и других животных, обитающих в здешних водах. В настоящее время птицы, перелетающие с юга на север и с севера на юг, останавливаются здесь, на озере Судочье. Среди них встречаются павлины, бурый сокакуш, маленькие бакланы, окбаш и другие виды птиц, занесенные в Международную красную книгу.

Это озеро состоит из нескольких озерных систем, расположенных на северо-западе Республики (малое и большое Судочье, Каратеренг, Бегдулла айдын, Омар салим, Каражар, Акушпа и другие). Они служат пристанищем для перелетных птиц.

С точки зрения экотуризма здесь есть возможность понаблюдать за птицами в Судочье, посмотреть на птичьи гнезда и яйца, плавать на лодке, подниматься на горы Устюрта, ловить рыбу, изучить быт местного населения, посмотреть на растительный мир, в общем, находиться в самом сердце природы.

Сарыкамыш является трансрегиональным озером, куда собираются дренажные воды, поступающие с полевых земель, расположенных на левой стороне нижней Амударьи, между Туркменистаном и Узбекистаном. Соленое озеро располагается на площади в 3730 км², с водоемкостью 59 км³. Это озеро по объему промысла рыб занимает второе место в Каракалпакстане. В результате засоления и пополнения озера речной водой здесь обитает около 30 видов рыб. Из них 12–13 видов аборигенных рыб являются пригодными к ловле, в частности, сазан, судак, жерех, сом, белый амур, змееголов и другие. На узбекской половине озера ловят карпа.

По дороге к озеру Сарыкамыш, проезжая через пустыню и возвышенности, холмы, можно любоваться красивой природой плато Устюрт, увидеть пещеры, впадины, овец, оленей, пестрых рептилий Устюрта, а также растительный мир. Кроме озер Судочье, Джилтирбас и Довудкуль, в центральной части дельты и в прибрежьях находятся водные бассейны Междуречье, Макпалкул, система Майпост–думалок, а также Муйнакский залив, озеро Сарибас. Общая площадь этих озер равна 200 тыс. гектаров. Эти озера очень богаты водными птицами, которые имеют большое значение для экотуризма, т. е. для отдыха туристов на природе с возможностью наблюдать за животным миром.

Вышеуказанные два озера, а также озеро Довудкуль, расположенное в Кегейлийском районе, имеет большое значение для экотуризма и служит для туристов местом для наблюдения за птицами. Особенно вызывают большой интерес у туристов фламинго, утки, лебеди.

На территории Кунградского района, расположенного у подножия плато Устюрт, находится более 40 древних археологических крепостей и архитектурных комплексов.

На наш взгляд, в будущем можно использовать плато Устюрт Каракалпакстана в качестве объекта экотуризма и для этого у него имеются все природные возможности. Поэтому необходимо разработать и осуществить адресные программы в данном направлении. В этих целях для привлечения туристов требуется не только активность местных предпринимателей, но и эффективная реклама в национальных и местных СМИ и Интернете. Особенно туристы, интересующиеся горным, экстремальным и аграрным туризмом, наряду со скотоводческим хозяйством на Устюртских широтах могут устраивать экскурсии зимой у подножия, а весной — наверху гор Устюрта.

Туристы, интересующиеся жизнью пастухов, могут прожить несколько дней у них. Для этого нужно снять на видео ролики с эпизодами из жизни пастухов (чабанов) и показать на ведущих телеканалах мира, разместить в Интернете. Кроме этого, в этих целях нужно пригласить ведущие кинокомпании для съятия фильма, так как здесь много природных (натуральных) декораций. Например, известная всему миру актриса Джулия Робертс снялась в монгольских степях, что вызвало у многих интерес к Монголии. А плато Устюрт полностью отличается от других степей растительным и животным миром, а также своей историей.

В 2002 году известная русская эстрадная группа «Рефлекс» снимала клипы в Ташкенте, Нукусе, Муйнаке и на Устюрте. Автомобиль «Мерседес», упавший в пропасть, до сих пор находится там. Это может вызвать у поклонников большой интерес.

Кроме этого, на данной территории для развития внутреннего туризма имеются все возможности, так как плато Устюрт является важным стратегическим объектом нашей экономики. По инициативе нашего Президента в населенном пункте Элобод построили «Кунградский содовый завод». Здесь было организовано заочное отделение Ташкентского химико–технологического института и его учебные и лабораторные помещения были размещены на территории завода. Каждый год отделение оканчивает 65 бакалавров, 15 магистров по 4 специальностям и продолжают свою деятельность на этом предприятии. При месторождении Сургил был построен самый большой проект мира — Устюртский газо–химический комплекс на сумму 4 млрд. долларов США. Наряду со строительством комплекса, в населенном пункте Кырккыз строятся дома для рабочих. Для этих рабочих в выходные и праздничные дни или в период отпусков можно организовать экскурсионные услуги, экспедиции по Устюрту, ловлю рыбы, велотуры и другие спортивные соревнования.

На основе нашего исследования можно прийти к выводу, что на плато Устюрт есть возможность и для внедрения научного экотуризма. В частности, в приграничных территориях, с Российской Федерацией, Казахстаном и Туркменистаном, среди студентов исторических, биологических, географических, экологических и туристических факультетов вузов Узбекистана можно осуществить глубокое научное изучение местности (*например, сбор гербариев, проведение археологических раскопок, измерение и изучение географических координат возвышенностей и впадин, образа жизни животного мира, его размножение и особенности растительного мира*).

Исходя из результатов нашего исследования, можно прийти к следующим выводам и предложениям:

Во-первых, в будущем в степях Устюрта можно развивать экстремальный туризм посредством организации моторалли, авторалли наподобие гонок «Париж–Дакар».

Во-вторых, необходимо широко внедрить культурный туризм на основе изучения быта населения, проживающего на плато Устюрт или в кишлаках — у подножия плато.

В-третьих, неразвитость туристической инфраструктуры можно объяснить малочисленностью туристических фирм с одной стороны, а с другой стороны отсутствием необходимости в гостиницах из-за гостеприимности местного народа.

В-четвертых, исходя из дальности расстояния между границей Казахстана и городом Кунград, в суровые зимние месяцы и знойные времена во время дорожных происшествий и аварии высоко вероятность появления катастрофических ситуаций. Для предотвращения этого одним из важных функций считается открытие сервисных пунктов (*ремонт автомобилей, столовая служба, мотель, аптека, телефонная связь*).

В-пятых, в целях широкого привлечения туристов необходимо организовать обучение экскурсоводов и гидов, чтобы каждый из них хорошо знал историю Устюрта, легенды и сказания древних народов, живших здесь, а также историю города Кунграда. Кроме этого, нужно подготовить рекламные буклеты о плато Устюрт и централизованно растиражировать, бесплатно раздать туристическим агентствам, фирмам, гостиницам республики.

В-шестых, для развития экотуризма на плато Устюрт необходимо организовать в первую очередь на Кунградском вокзале, встречу и прием туристов, прибывающих из Российской Федерации и Казахстана, разработать оптимальные туристические поездки в следующие туристические объекты:

–Комплекс «Урга» и близлежащие к нему караван–сарай и водные дамбы. Дать информацию о способах пользования этими дамбами, а также рассказать о других крепостях Устюрта.

–Проинформировать о строении и свойствах возвышенностей Устюрта.

–Обучить местным способам ловли рыб, организовать на лодке показ птичьих гнезд и яиц.

Дать информацию об истории озера Судочье.

–Дать информацию об истории древних границ города Кунграда.

–Дать информацию об истории мест паломничества Довуд–ата, рассказать устные народные сказания, подняться на гору Устюрт.

–Дать данные об ученике Ходжа Ахмада Яссави Сулеймане Бакиргани (Хаким ата) и о месте паломничества Хаким–ата. Рассказать предание о прибытии Хаким ата в город Кунград.

–Дать данные о краеведческом музее Муйнак, о портовом «кладбище» Муйнак, о порте Учсай.

–Озеро Сарыкамыш. По дороге к озеру можно понаблюдать за древними крепостями, водными бассейнами, за оленями, зайцами, птицами и другими редкими животными и растениями, посмотреть на ловлю рыб, понаблюдать за птицами и низменностями.

Осуществление всех вышеупомянутых мер и организация поездок на основе новых маршрутов, надеемся, будет важным шагом по развитию экотуризма в Каракалпакстане.

Список литературы:

1. www.wto.org.
2. Газета «Независимый Каракалпакстан» // 2005, 11 января, №5. С. 2.
3. Ходжаниязов Г., Хакимниязов Ж. Семь прекрасных памятников Каракалпакстана. Нукус, 2004, С. 30–31.
4. Есбергенов Х. Исторические и культурные памятники Кунграда. Нукус, 1993, С. 52.
5. [Daryo.uz /2015/06/16/](http://Daryo.uz/2015/06/16/) .

References:

1. www.wto.org
2. The newspaper “Erkin Karakalpakstan”. 2005, 11 January, no. 5.
3. Khodjaniyazov G., Khakimniyazov J. Beautiful seven monuments of Karakalpakstan. Nukus, 2004, pp. 30–31
4. Esberganov Kh. Historical and cultural monuments Kungrad. Nukus, 1993, p. 52.
5. [Daryo.uz /2015/06/16/](http://Daryo.uz/2015/06/16/) The President of Kazakhstan criticized scientists who failed to find out of saygaks’ dying out.

*Работа поступила
в редакцию 20.05.2016 г.*

*Принята к публикации
22.05.2016 г.*